

Empleo de las comunidades de moluscos marinos de fondos blandos como bioindicadores de la diversidad del megazoobentos y de la calidad ambiental

An example of soft bottom molluscs communities as bio-monitors of megazoobenthos diversity and ambiental quality

Pedro ALCOLADO y José ESPINOSA*

RESUMEN

Se presenta una alternativa que facilita y simplifica las prospecciones con fines de control ambiental en fondos blandos, cuando existen limitaciones de tiempo y de recursos materiales y humanos. Esta consiste en el uso del número de especies de moluscos en vez del número total de especies del megazoobentos, ya que ambas variables exhibieron una correlación relativamente alta ($r = 0,892$). La regresión entre ambas variables está representada por:

$$S (\text{megazoobentos}) = 1,798 S (\text{moluscos}) + 7,540$$

donde S es el número de especies.

ABSTRACT

An easier and simplified alternative is given for soft bottom environmental bio-monitoring survey when time, and human and material resources are limited. It consists in the use of number of species of molluscs instead of the total number of species of megazoobenthos. It obeys to the fact that both variables exhibited a relatively high correlation ($r = 0.892$). The regression between them is represented as:

$$S (\text{megazoobenthos}) = 1.798 S (\text{molluscs}) + 7.540$$

where S is the number of species.

PALABRAS CLAVE: comunidades, diversidad, megazoobentos, moluscos marinos, fondos blandos, bioindicadores.

KEY WORDS: communities, diversity, megazoobenthos, marine molluscs, soft bottoms, bio-monitoring.

INTRODUCCIÓN

La diversidad de especies es ampliamente reconocida como indicador de las condiciones y cambios del ambiente (UNESCO, 1989), independientemente de la existencia de detractores y de las

discusiones semánticas sobre el término diversidad (ver PEET, 1974).

La determinación del número de especies del megazoobentos (≥ 4 mm) y de la identidad de cada una de ellas en las

* Instituto de Oceanología, Academia de Ciencias de Cuba, Avda. 1ª, 18406, La Habana, Cuba.

muestras entraña la necesidad de disponer de varios taxónomos bien cualificados, y de tiempo considerable de procesamiento, lo que no siempre es posible, sobre todo cuando se trata de prospecciones ecológicas rápidas. Por esta razón una alternativa práctica sería seleccionar alguna taxocenosis cuya riqueza de especies esté correlacionada con la riqueza global del megazoobentos y por lo tanto, de forma indirecta, con la calidad ambiental; o, simplemente, que el grupo escogido posea buenas cualidades como bioindicadores directos de las variables ambientales que se desean analizar.

Esta última alternativa ha sido ya utilizada con buenos resultados en los fondos duros por medio de la evaluación de comunidades sésiles como esponjas, corales y gorgonáceos (ALCOLADO, HERRERA-MORENO Y MARTÍNEZ-ESTALELLA, 1993). La alta componente de conectividad sistema-ambiente (*sensu* BRADBURY, 1977) y la inmovilidad hacen de los organismos sésiles unos indicadores adecuados para el control de fondos duros (ALCOLADO, 1984; MURICY, 1989).

En los fondos blandos, la presencia de animales sésiles (*s. s.*) no es generalizada, de ahí que se hace necesaria la selección de otra vía de bioindicación de la diversidad global del megazoobentos y de la calidad ambiental. Los moluscos parecían prometedores en ese sentido, a pesar de su marcada y no deseada conexión intrasistémica (*sensu* BRADBURY, 1977), por su movilidad limitada, su amplia presencia en prácticamente todas las circunstancias ecológicas, la relativa facilidad subjetiva y material con que pueden ser diferenciadas o identificadas las especies, y por la mayor disponibilidad de malacólogos en comparación con otras especialidades.

Nuestro objetivo consiste en valorar la factibilidad de utilización de los moluscos como bioindicadores de la diversidad del megazoobentos (y por ende de la calidad ambiental) en prospecciones ecológicas rápidas. Para ello, se exploran las correlaciones existentes entre la riqueza de especies de moluscos y la del megazoobentos, tomando como premisa el planteamiento de MARGALEF

(1993): «... podríamos llegar a aceptar que la diversidad de todo el ecosistema, imposible de medir en la práctica y, por tanto casi mítica, se reflejará, más o menos bien en diversidades estudiadas en planos distintos». En nuestra hipótesis seleccionamos como plano a la taxocenosis moluscos, y sustituimos el nivel de ecosistema por el del subsistema megazoobentos, quedando así: la diversidad del megazoobentos, muy difícil de medir en la práctica (sobre todo si se trata de prospecciones rápidas), se reflejará más o menos bien en la diversidad de moluscos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el presente trabajo se utilizaron los datos de archivo obtenidos en las investigaciones ecológicas del bentos realizadas en el Archipiélago Sabana-Camagüey durante los años 1989/1990. La zona es una amplia y estrecha plataforma marina que se extiende a lo largo de aproximadamente 465 km al N Central de Cuba. Las 27 estaciones de donde provienen los datos (Tabla I) son ecológicamente muy heterogéneas: fondos que van desde fangosos hasta arenosos, salinidades que oscilan entre 35‰ y 60‰, valores de materia orgánica volátil en el fondo de 4-35%, diferentes grados de turbidez y de exposición al oleaje y, por ende, poseen un amplio margen de estrés ambiental (ALCOLADO, JIMÉNEZ, ESPINOSA, IBARZÁBAL, MARTÍNEZ, VALLE, MARTÍNEZ, HERNÁNDEZ, ABREU, VEGA Y RAMÍREZ, 1990; ALCOLADO, JIMÉNEZ, IBARZÁBAL, ESPINOSA, MARTÍNEZ, VALLE, MARTÍNEZ, HERNÁNDEZ, ABREU, VEGA Y RAMÍREZ, 1990; ESPINOSA, ALCOLADO, JIMÉNEZ, IBARZÁBAL, MARTÍNEZ, VALLE, MARTÍNEZ, HERNÁNDEZ, ABREU, VEGA Y RAMÍREZ, 1990).

Los datos provienen de arrastres y colectas manuales complementarias. Las colectas manuales aumentan considerablemente la efectividad de los resultados del arrastre en la determinación del número de especies, ya que por esa vía aparecen especies más raras que demandarían mucho mayores esfuerzos de

Tabla I. Datos de los muestreos de moluscos y de megazoobentos de los fondos blandos del Archipiélago Sabana-Camagüey (N de Cuba). S: número total de especies obtenidas por arrastre y recogida manual; R: índice de riqueza de Margalef; n: tamaño de muestra (número de individuos); *: tamaños de muestra no considerados.

*Table I. Molluscs and megazoobenthos sampling data from Sabana-Camagüey Archipelago (N Cuba). S: Number of species collected both manually and dragging; R: Margalef's species richness index; n: number of specimens per sample; *: sampling sizes not considered.*

	Moluscos		Megazoobentos			Estaciones	
	S _t	R	n	S _t	R	n	
2	11	1,90	191	29	4,28	214*	
3	0	0	0	17	1,96	3976	
4	16	2,52	383	43	4,91	549	
6	17	2,49	186	37	5,07	672	
7	18	2,86	270	47	6,29	578	
8	15	2,35	378	31	4,89	460	
9	15	2,59	220	30	5,16	276	
18	28	5,18	70*	55	6,58	1268	
24	3	0,16	590	21	2,74	717	
27	4	0,47	551	13	1,86	627	
28	4	0,62	121	14	1,88	581	
36	4	0,52	312	19	2,80	432	
49	14	2,71	120	37	6,04	169*	
56	8	0,70	302	16	1,57	308	
57	17	2,95	223	46	5,44	299	
61	17	2,85	269	32	4,89	305	
62	15	2,82	144	25	4,71	164*	
66	8	1,22	306	34	5,21	385	
68	9	1,29	472	26	3,47	563	
71	10	1,93	106	20	3,44	139*	
76	5	0,54	251	6	0,54	251*	
78	8	1,38	162	9	1,57	163*	
85	2	0,18	281	2	0,18	281	
86	7	1,25	123	8	1,25	123*	
99	6	0,82	429	11	1,53	682	
100	8	1,14	474	14	1,98	718	
107	9	1,62	139	34	5,97	213*	
109	3	0,35	278	6	0,88	286	

arrastre para su obtención. Sólo se aprovecharon los datos de 27 estaciones (de un total de 109) donde se obtuvieron muestras con más de 270 organismos (incluidos juntos todos los táxones), como criterio de representatividad de las muestras, ya que a partir de ese límite de tamaño mínimo se observaron mejoras sustanciales en las correlaciones obtenidas en ensayos previos.

Como indicadores de diversidad empleamos el simple número de especies (S) y el índice de riqueza de especies de MARGALEF (1951; $R = (S - 1) / \ln N$). Para el cálculo de R se utilizaron solamente las muestras donde el número de moluscos fue igual o mayor de 100 (20 estaciones) y sólo se usan los datos de arrastre, y no los de colecta manual, por razones obvias.

Figura 1. Correlaciones entre las variables consideradas. S: Número de especies; R: índice de riqueza de especies de Margalef.

Figure 1. Correlations between the studied variables. S: number of species; R: Margalef's species richness index.

Para explorar el posible paralelismo entre las tendencias de la diversidad de moluscos y del megazoobentos, se utilizó el análisis de correlación lineal simple con $\alpha=0,005$.

RESULTADOS

El análisis de las correlaciones (Fig. 1) obtenido mediante las combinaciones por pares de las variables: a) número de

especies de moluscos (S_{mo}), b) número de especies del megazoobentos (S_{me}), c) riqueza de especies de moluscos (R_{mo}) y d) riqueza de especies del megazoobentos (R_{me}), mostró que el mayor coeficiente de correlación (y además, significativos para $\alpha=0,005$) se obtuvo con el par S_{mo} - S_{me} ($r=0,892$). A este par también correspondió la menor dispersión de los valores de S_{me} con relación a la recta de regresión ($\sigma_y^2=34,44$). Las máximas desviaciones obtenidas en el eje de la orde-

nada (S_{mo}) con respecto a la recta de regresión fueron 10 especies por exceso y 8 por defecto, en muestras con menos de 10 especies de moluscos (Fig. 1). Dicha regresión está representada por:

$$S_{me} = 1,798 S_{mo} + 7,540$$

En los restantes pares, aunque las correlaciones son inferiores ($r = 0,796-0,872$) no dejan de ser significativas para un $\alpha = 0,005$. Sus valores de dispersión son mucho más elevados ($\sigma_y^2 = 85,58-104,32$). Las regresiones de los otros pares de variables son:

$$R_{me} = 0,232 S_{mo} + 1,121 \quad (r = 0,873)$$

$$R_{me} = 1,598 R_{mo} + 0,971 \quad (r = 0,834)$$

$$S_{me} = 10,382 R_{mo} + 7,753 \quad (r = 0,796)$$

DISCUSIÓN

Algunos investigadores, fundamentados en la intuición, han hecho uso de las comunidades de moluscos para tratar de valorar y comparar la calidad ambiental (ALCOLADO Y CORTÉS, 1987; HERRERA Y ESPINOSA, 1989), pero sin hacer alusión sobre en qué medida ese grupo realmente representa la respuesta global de la diversidad del megazoobentos, como indicador ideal del nivel de "estrés" ambiental.

Nuestros resultados muestran que tanto el número de especies (S) como la riqueza de especies (R) de moluscos de fondos blandos del área de estudio están significativamente correlacionadas con esas mismas variables del megazoobentos como un todo. Esto apoya el criterio de MARGALEF (1977, 1993) sobre una tendencia general hacia el comportamiento paralelo de la diversidad de los componentes de una biocenosis.

Nuestro criterio es que la correlación entre el número de especies de moluscos (S_{mo}) y el número de especies del megazoobentos (S_{me}) brinda un nivel de correlación aparentemente aceptable para la utilización de la diversidad de moluscos como indicadora grosera pro-

porcional de la diversidad global del megazoobentos y por ende, del nivel comparativo de "estrés" de las estaciones en una prospección ecológica.

Desde luego, una correlación aún mayor hubiera sido deseable para recomendar como ideal el empleo de las comunidades de moluscos como indicadores de la calidad ambiental, ya no a un nivel somero, sino de una investigación ecológica más rigurosa. No obstante, los resultados aquí obtenidos brindan una opción de aproximación ante limitaciones de tiempo, presupuestos, o de especialistas de todos los táxones megabentónicos. Esta opción y, por tanto, nuestra hipótesis nos parecen aceptables para prospecciones ecológicas dirigidas a un primer acercamiento a la problemática ambiental de un área determinada, o de evaluación preliminar antes de abordar una investigación más profunda.

El conocimiento de los requerimientos de hábitat y de tolerancia a diferentes grados de tensiones específicas de las especies dominantes es un complemento que suele arrojar más luz sobre la inferencia ambiental.

Es probable que con información adicional futura de más estaciones, con tamaños de muestra aún mayores, las correlaciones (que, de hecho, acabamos de demostrar) queden mejoradas aún más con mayores valores de r y menores dispersiones. También es recomendable, mediante la incorporación de más estaciones, añadir al análisis un enfoque más estadístico, entre otras cosas sobre las probabilidades de desvío de los puntos con respecto a un margen preestablecido de aceptabilidad de la dispersión de dichos puntos con relación a la recta de regresión, digamos ± 4 especies.

Estos datos, si bien provienen de una extensa plataforma del N de Cuba, con gran variedad de fondos y de condiciones de "estrés", no dejan de tener, por el momento, un carácter local. Teniendo en cuenta que la correlación entre la diversidad de moluscos y la del megazoobentos es un hecho conceptualmente esperado, no dudamos que tenga un carácter más universal, pero esto último debería ser corroborado en otras

áreas, preferentemente de diferentes latitudes.

AGRADECIMIENTOS

Deseamos agradecer ante todo al Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias de Cuba por todas las facilidades materiales y el estímulo recibidos.

Agradecemos a los especialistas D. Ibarzábal, R. del Valle, A. Hernández, N. Martínez-Estalella, M. Abreu, y J. C. Martínez-Iglesias, quienes con sus profundos conocimientos taxonómicos y con la oferta de sus datos hicieron posible, junto con nuestra participación, la determinación del número de especies en las muestras de megazoobentos, así como al Dr. E. Rolán por la revisión crítica del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCOLADO, P. M., 1984. Utilidad de algunos índices ecológicos estructurales en el estudio de comunidades marinas de Cuba. *Ciencias Biológicas*, 11: 61-77.
- ALCOLADO, P. M., y CORTÉS, R., 1987. Características de la fauna de gastrópodos de los biótopos de Punta del este (Isla de la Juventud). *Reporte de Investigación del Instituto de Oceanología*, 57: 1-12.
- ALCOLADO, P. M., HERRERA-MORENO, A., y MARTÍNEZ-ESTALELLA, N., 1993. Sessile communities as environmental biomonitors in Cuban coral reefs. En Ginsburg, R. N. (Ed.): *Global Aspects of Coral Reef: Health, Hazards, and History. Case Histories*. R. S. M. A. S. University of Miami: M1-M7.
- ALCOLADO, P. M., JIMÉNEZ, C., ESPINOSA, J., IBARZÁBAL, D., MARTÍNEZ, J. C., VALLE, R. DEL, MARTÍNEZ, N., HERNÁNDEZ, A., ABREU, M., VEGA, L., y RAMÍREZ, E., 1990. Aspectos ecológicos del acuario del nordeste de la provincia Villa Clara. En Pérez (Ed.): *Estudios de los grupos insulares y zonas litorales del Archipiélago Cubano con fines turísticos: Cayos Francés, Cobos, Las Brujas, Ensenachos y Santa María*. Ed. Científica Técnica, La Habana: 86-97.
- ALCOLADO, P. M., JIMÉNEZ, C., IBARZÁBAL, D., ESPINOSA, J., MARTÍNEZ, J. C., VALLE, R. DEL, MARTÍNEZ, N., HERNÁNDEZ, A., ABREU, M., VEGA, L., y RAMÍREZ, E., 1990. Ecología Marina. En Fernández, Cañizares y Gómez (Eds.): *Estudios de los grupos insulares y zonas litorales del Archipiélago Cubano con fines turísticos: Cayos Megano Grande, Cruz, Romano y Guajaba*. Ed. Científica Técnica, La Habana: 99-110.
- BRADBURY, R. H., 1977. Independent lies and holistic trues: Towards a theory of coral reef communities as complex systems. En *Proceeding of the Third International Coral Reef*. R. S. M. A. S., vol. 1: 1-17.
- ESPINOSA, J., ALCOLADO, P. M., JIMÉNEZ, C., IBARZÁBAL, D., MARTÍNEZ, J. C., VALLE, R. DEL, MARTÍNEZ, N., HERNÁNDEZ, A., ABREU, M., VEGA, L., y RAMÍREZ, E., 1990. Ecología Marina. En Fernández, García, Aguiar, Rodríguez y Páez (Eds.): *Estudio de los grupos insulares y zonas litorales del Archipiélago Cubano con fines turísticos: Cayos Guillermo, Coco y Paredón Grande*. Ed. Científica Técnica, La Habana: 101-112.
- HERRERA, A., y ESPINOSA, J., 1988. Características de la fauna de bivalvos de la Bahía de Cárdenas, Cuba. *Reporte de Investigación del Instituto de Oceanología*, 12: 1-21.
- MARGALEF, R., 1951. Diversidad de especies en las comunidades actuales. *Publicaciones Investigación Biología Aplicada de Barcelona*, 9: 5-27.
- MARGALEF, R., 1977. *Ecología*. Editorial Omega, S. A., Barcelona, 951 pp.
- MARGALEF, R., 1993. *Teoría de los Sistemas Ecológicos*. Estudi General, Universitat de Barcelona Publicacions, 290 pp.
- MURICY, G., 1989. Sponges as pollution biomonitors at Arrial do Cabo, Southeastern Brazil. *Revista Brasileira de Biologia*, 49 (2): 347-354.
- PEET, R. K., 1974. The measurement of species diversity. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 5: 285-307.
- UNESCO, 1989. Coastal marine systems: Review and research recommendations 1988-1990. *UNESCO Technical Papers in Marine Science*, 57: 35.

Recibido el 5-I-1993
Aceptado el 27-IX-1993